

Formidlingsaktivitet

Art: Science communication & Outreach.

Sted: Odense / SDU / FKF / O100.

Skole: Flere forskellige gymnasier fra Region Syddanmark.

Dato: 17. januar 2024.

Tid: 16:45 – 20:00.

Antal elever: ca. 95.

GDPR / pictures for public? Not explicitly. But we show only pictures with no full frontal view.

Lærerkontakt: Mikkel T. Kristensen & Mette T. Kristensen.

Formidler: Mikkel T. Kristensen, Alexander Oestreicher & Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

Opening of January 2024 'PhysicsClub' event

Andet | 17.01.2024 kl. 16:45 - 20:00

Physics Club - på SDU Fysik

Kom til foredrag om alt det i universet, som vi ikke ved, hvad er

Oplægsholdere er **Alexander Oestreicher** med oplægget:

Our Dark Universe: What We Know About Our Universe and Why We Think It's

Mostly Dark, og postdoc **Mikkel Theiss Kristensen** med oplægget:

Galaxies and Quasars – the Lighthouses of our Universe

Oplæggene er på engelsk.

Der bliver serveret en sandwich i pausen.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist den 15. januar 2024 kl. 12.00

Arrangør: Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M

Kontakt Email: meals@sdu.dk

Læs mere om program og tilmelding her: <https://www.sdu.dk/da/forskning/fysikklubber/physics-club/17-januar>

Tilføj til din kalender: <https://eom.sdu.dk:443/events/ical/da9b37de-90ed-4112-8f74-0bo27a65884>

Empirically measured inverse-square-law by physics students at Nyborg Gymnasium

Alexander Oestreicher (SDU / FKF PhD student)

Kom med til Physics Club på fysikstudiet på SDU og hør om vores mørke univers

galakse

Kom med til Physics Club på SDU (Odense) onsdag den 17. januar kl. 16.45-20.00. Det kommer til at handle om den store del af vores univers, som vi ikke ved, hvad er. I vores standardmodel består universet af cirka 70% såkaldt mørk energi og cirka 25% mørkt stof - begge ting som vi ikke ved, hvad egentlig er. De resterende cirka 5% er stof, som vi kender det. Disse få procent er til gengæld ansvarlige for at udsende det fjerneste lys, vi nogensinde har observeret.

Ph.d.-studerende Alexander Oestreicher fortæller om vores mørke univers, og postdoc Mikkel Theiss Kristensen fortæller om de fjerneste objekter, vi kender til i universet: galakser og kvasarer.

Bemærk, at foredragene er på engelsk.

I løbet af aftenen holder vi en pause, hvor vi serverer sandwich. I pausen demonstrerer vi også afstandskvadratloven, som vi bruger til at måle afstande i rummet med. Der bliver også tid til at stille spørgsmål og til at hygge.

Program

Kl. 16.45-17.00	Ankomst til lokale O100
17.00-17.45	Oplæg af Alex: "Our Dark Universe: What We Know About Our Universe and Why We Think It's Mostly Dark".
17.45-18.00	Spørgsmål og snak
18.00-18.45	Pause med spørgsmål og demonstration af afstandskvadratloven
18.45-19.30	Oplæg af Mikkel: "Galaxies and Quasars - the Lighthouses of our Universe"
18.30-19.45	Spørgsmål og snak
19.45-20.00	Præsentation af vores øvrige tilbud, og tak for i dag

Tilmelding af din klasse, gruppe eller individuelt sker ved at [skrive til Mette Als Kristensen](#) med "Physics Club, 17. januar, tilmelding" i emnefeltet. Angiv antal og evt. ønsker til mad (fx vegetar, allergi). Sidste tilmelding den 15. januar 2024 kl. 12:00.

Sted

Physics Club finder sted i lokale O100 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense.

[FIND LOKALET HER](#)

Ph.d.-studerende [Alexander Oestreicher](#) fortæller om: "*Our Dark Universe and Why We Think It's Mostly Dark*".

[Mikkel Theiss Kristensen](#) fortæller om: "*Galaxies and Quasars - the Lighthouses of our Universe*".

Tilmelding

Du kan tilmelde dig alene, eller I kan tilmelde jer som gruppe eller skoleklasse.

Skriv til projektkoordinator [Mette Als Kristensen](#) med emnefeltet: "Physics Club 17. januar, tilmelding".

Skriv, hvor mange I kommer. Hvis I ønsker en vegetarisk sandwich eller er allergiske over for noget, så skriv også det.

Tilmeldingsfrist: den 15. januar 2024 kl. 12.00. [Klik her for tilmelding.](#)